

BANK TARMOQLARINI SIMULYATSIYASI VOSITALARI TAHLILI

Giyasova Nargiza Botirovna,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlar
tayyorlash bo‘limi bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada haqiqiy simulyatsiya modelini yaratish juda ko‘p ishni talab qiladi. Modelni ishlab chiquvchi qanday vazifalar uning yordami bilan hal qilinishi kerakligini aniqlashi kerak. Har ikkala simulyatsiya modelidan ko‘rinib turibdiki, tarmoqni filtrlash birinchi navbatda resurslarni tejash uchun, ikkinchi xizmat tizimida tahdidlar va hujumlardan himoyalash uchun, uchinchi so‘rovni qayta ishlash muddati kamaytirish uchun zarur hisoblanadi. Buning natijasida xizmat ko‘rsatishning tezligi va sifati oshib boradi.

Kalit so‘zlar: Bank tarmoq simulyatori, simulyatorlari turlari, simulyatsiyalash, OPNET, QualNet, NS2 (Network simulator-2), AnyLogic.

Bank tarmoq simulyatori

Bank tarmoq simulyatori - bu kompyuter tarmog‘ining xatti-harakatini taxmin qiladigan dastur. Aloqa tarmoqlari an’anaviy analitik usullar uchun tizim uslublarini aniq tushunishni ta’minlash uchun juda qiyinlashdi va tarmoq simulyatorlari ishlatildi. Simulyatorlarda kompyuter tarmog‘i odatda qurilmalar, havolalar, dasturlar va boshqalar bilan modellashtiriladi va konkret tahlil qilinadi. Simulyatorlar odatda eng mashhur texnologiyalar va tarmoqlarni qo‘llab-quvvatlamoda.

Bank tarmoq simulyatorlari turlari

Bank tarmoq simulyatorlarning har xil turlari mavjud va ular ayrim mezonlarga asoslanib tasniflanadi va tushuntiriladi.

Bank tarmoq simulyatorlari:

Commercial: OPNET, QualNet

Open source: NS2, NS3, OMNET ++, J-SIM

OPNET

OPNET (Optimallashtirilgan Tarmoq muhandisligi vositasi) simulyatori har qanday turdagi tarmoqning xatti-harakatini va ish faoliyatini simulyatsiya qilish vositasidir. Boshqa simulyatorlar bilan asosiy farq uning quvvat va moslashuvchanligidir. Ushbu simulyator OSI modeli bilan 7-qatlamdan eng muhim jismoniy parametrlarning o'zgarishiga qadar ishlashi mumkin. Ushbu simulyatsiya OPNET Technologies tomonidan ishlab chiqilgan. OPNET tijorat dasturi. OPNETning asosiy dasturlash tili C & C ++.

Afzalliklari:

- Tez ajratilgan hodisa simulyatsiyasi vositasi
- Manba kodi bilan elementlar kutubxonasi
- Ob'ektga yo'naltirilgan modellashtirish
- Ierarxik modellashtirish muhiti
- simsiz simulatsiyon qo'llab-quvvatlash
- Moslashuvchan simsiz modellashtirish
- Ayrim hodisa, gibrid va analitik simulyatsiya
- Grid hisoblash yordami

Kamchiliklari:

- murakkab GUI ishlashi.
- U bir-biriga ulangan qurilmada bir qator to'siqlarga ruxsat bermaydi.
- Natijalarning aniqligi namuna o'lchamlari bilan cheklanadi.
- Hech narsa uzoq vaqt davomida sodir bo'lmasa, simulyatsiya qilish qobiliyatsiz.

QualNet

Bu xavfsizlik loyihalari uchun keng miqyosli tarmoq texnologiyalari tomonidan foydalaniladigan Glomosimning sotiladigan versiyasi. Simsiz va simli

aralashgan sahna tarmog‘i va tarmoq qurilmalarining ishlashini taxmin qiladigan ultra yuqori aniqlikdagi tarmoq simulyatsiyasi dasturi. Katta, xar xil turdagi tarmoqlar va bunday tarmoqlarda ishlaydigan tarqatilgan ilovalar uchun simulyator.

QualNet Arxitekturasi

QualNet Architect - bu intuitiv modellarni o‘rnatish va bajarish qobiliyatini ta‘minlovchi grafik vosita. Arxitekturasi ikki xil rejimga ega: Design mode va Visualize mode.

Design mode da arxitektura tajribalarni yaratish va loyihalashtirish uchun ishlatiladi. Arxitektor foydalanuvchini geografik taqsimlash, jismoniy ulanishlar va tarmoq tugunlarining funksional parametrlarini aniqlab beradi, barcha intuitiv bosish va drag vositalari yordamida har bir tugun uchun tarmoq sath protokollari va trafik ko‘rsatkichlarini belgilaydi.

Visualize mode da arxitektura Design rejimida yaratilgan tajribalarni bajarish va animatsiya qilish uchun ishlatiladi. Visualize mode yordamida foydalanuvchi tarmoq orqali transport oqimini kuzatishi va simulyatsiya ishlayotgani kabi muhim ko‘rsatkichlar dinamik grafikalarini yaratishi mumkin.

QualNet Analyzer

QualNet tajribasidan olingan tarmoq statistikasini ko‘rsatadigan QualNet Analyzer statistik grafikalar vositasi. Analizatoridan foydalanuvchi ishlab chiqarilgan statistikani ko‘rish, shuningdek turli tajribalar natijalarini solishtirish mumkin.

Afzalliklari:

- Ko‘p protsessorli tizim bilan qo‘llab-quvvatlash.
- Muqobillikni muqobil baholash
- Har bir qavatdagi o‘lchovlar
- Modulli, qatlamli stack dizayni
- turli qatlamlar bo‘ylab protokollarning ishlashi uchun standart API
- parallel bajarilish uchun barqarorlik orqali o‘lchovni oshirish

- tizim / protokol modellashtirish uchun ishlatiladigan GUI vositalari

Kamchiliklari:

- QualNet - bu Glomoning savdo-sotiq rivojlanishi.
- Linuxda QualNet ni o'rnatish qiyin
- Ushbu simulyatsiya dasturlari bilan ta'minlangan Java asoslangan foydalanuvchi interfeysi sekin

NS2 (Network simulator-2)

NS2 diskret voqeaga asoslangan simulyator bo'lib, u ko'pincha kompyuter tarmoqlari, MANET, WSNs sohalarida ilmiy tadqiqotlar uchun foydalaniladigan ochiq manba simulyator hisoblanadi. Uning birinchi chiqarilgan kunlaridan boshlab talabalar, tadqiqotchilar, tarmoq amaliyotchilari aql-idroklarini kuchaytirib, haqiqiy protseduralarni amalga oshirish uchun ko'plab imkoniyatlarni ochdilar.

Hozirgi kunda VINT guruhining NS2 rivojlanishi SAMAN bilan mudofaa ilg'or tadqiqot loyihalari bo'yicha agentlik (DARPA) va CONCEPT bilan NSF va boshqa tadqiqotchilar bilan birgalikda ish olib boradi. NS2 Linux, FreeBSD, SunOS va Solaris kabi bir necha platformalarda mavjud. NS2 shuningdek, Windowsda ham ishlaydi.

Afzalliklari:

- qimmat narxlardagi xarajatlar talab qilmaydi
- murakkab ssenariylarni oddiy tekshirish mumkin.
- Xatoliklarni bartaraf etishning oson va tezkor usuli.
- Qo'llab-quvvatlanadigan protokol
- Qo'llab-quvvatlanadigan platformalar
- Muntazamlik va mashhurlik

Kamchiliklari:

- Haqiqiy tizim modellashtirishda juda qiyin.
- Xatolar ishonchsizdir

NS3 (Network Simulator-3)

NS3 - asosan tadqiqot va o'rganish maqsadlarida foydalaniladigan alohida-tadbirlar tarmog'i simulyatori. NS3 - ochiq dasturiy ta'minot, GNU GPLv2 litsenziyasi bo'yicha litsenziyalangan hamda tadqiqot, kengayish va foydalanish uchun jamoatchilikka ochiqdir. NS3 C ++ kutubxonasi bo'lib, C ++ ob'ektlari sifatida qo'llaniladigan va python orqali o'ralgan tarmoq simulyatsiyasi modellarini taqdim etadi. Foydalanuvchilar, odatda, C ++ yoki python dasturini yozib, ahamiyatga ega simulyatsiya ssenariylarini o'rnatish uchun simulyatsion modellar majmuasini yaratadigan, simulyatsiya asosiy ko'chadan kiradigan va simulyatsiya qilingan vaqtdan so'ng chiqadigan ilovani yozib oladilar.

NS3 tarmog'i tadqiqot va ta'lim uchun ochiq, kengayadigan tarmoq simulyatorli platformasini yaratish uchun ishlab chiqilgan. Qisqacha aytganda, NS3 paketli ma'lumotlarni uzatish tarmoqlarining ishlash va bajarish modellarini va foydalanuvchilar uchun simulyatsiya tajribalarini o'tkazish uchun simulyatsiya vositasini taqdim etadi. NS3-ni ishlatishning ba'zi sabablari quyidagilarni o'z ichiga oladi: real tizimlar bilan ishlashni qiyinlashtirishi yoki mumkin emasligi, tizimni yuqori darajada nazorat qilinadigan, takrorlanadigan muhitda o'rganish va tarmoqlar qanday ishlashini o'rganish. Foydalanuvchilar NS3da o'rnatilgan mavjud model Internet protokollari va tarmoqlari qanday ishlashini modellashga qaratilganligini, ammo NS3 Internet-tizimlari bilan cheklanmaganligini ta'kidlaydi; bir nechta foydalanuvchi NS3-ni Internetga asoslangan bo'lmagan tizimlarni modellash uchun ishlatadi.

Tarmoq simulyatsiyasi bo'yicha ishlar uchun ko'plab simulyatsiya vositalari mavjud. Quyida boshqa vositalardan farqli ravishda NS3 ning bir necha farqlovchi xususiyatlari mavjud.

- NS3 birlashtirilishi mumkin bo'lgan kutubxonalar majmuasi sifatida va boshqa tashqi dasturiy kutubxonalar bilan yaratilgan. Ba'zi simulyatsiya platformalari foydalanuvchilarga barcha vazifalarni bajaradigan yagona, integratsiyalangan grafik foydalanuvchi interfeysi muhitini taqdim etayotgan bo'lsa-

da, bu vazifada NS3 modulidir. NS3 bilan bir nechta tashqi animatorlar va ma'lumotlarni tahlil qilish va vizualizatsiya vositalaridan foydalanish mumkin. Biroq, foydalanuvchilar buyruq satirida va C ++ va / yoki Python dasturiy ta'minot ishlab chiqish vositalarida ishlashlari kerak.

- NS3 asosan Linux tizimlarida ishlatiladi, ammo FreeBSD, Cygwin (Windows uchun) va native Windows Visual Studio yordami ishlab chiqilmoqda.

- NS3 har qanday kompaniyaning rasman qo'llab-quvvatlanadigan dasturiy ta'minoti emas. NS3ni qo'llab-quvvatlash NS3-foydalanuvchilarning pochta ro'yxatida eng yaxshi harakat asosida amalga oshiriladi.

Afzalliklari:

- Tizim modularizatsiya qilindi
- Modulli kutubxonalarga ruxsat berish
- Individual modullar katalog strukturasi o'z ichiga oladi
- tugunni tashqi yo'nalishlardan foydalanishga ruxsat berish

Kamchiliklari:

- 3-raqamli ishonchlilik etarli emas
- NS2 ga asoslangan komponent
- 3-sonli xodimlarni qo'llab-quvvatlashga ehtiyoj bor
- Faol xizmat ko'rsatuvchilarga talab qilinadi

OMNET ++ (Optik Micro-Networks Plus)

OMNET ++ - sarflanadigan, modulli, komponentlarga asoslangan C ++ simulyatsiya kutubxonasi bo'lib, asosan tarmoq simulyatorlarini qurish uchun ishlatiladi. Komponentlar (modullar) C ++ da dasturlashtiriladi, keyinchalik yuqori darajadagi til yordamida katta qismlarga va modellarga o'rnatiladi. OMNET ++ modeli uchun tarkibiy tarkibni taqdim etadi. Bunday komponentlar (modullar) C ++ da dasturlashtiriladi, so'ngra yuqori darajadagi til yordamida katta qismlarga va modellarga yig'iladi.

OMNET ++ modeli quyidagi qismlardan iborat:

- NED tilidagi topologiyani tushuntirish (lar) (.ned fayllar) Parametrlar, eshiklar va boshqalar bilan modul strukturasi tavsiflaydi. NED fayllari har qanday matn muharriri yordamida yozilishi mumkin, ammo OMNET ++ IDI ikki tomonlama grafik va matnli tahrirlash uchun ajoyib yordam beradi.

- Xabar ta'riflari (.msg fayllar) xabar tiplarini belgilashga va ularga ma'lumot maydonlarini qo'shishga imkon beradi. OMNET ++ xabarning ta'riflarini to'liq huquqli C ++ sinflariga tarjima qiladi.

- Oddiy modul manbalari. Ular C ++ fayllari bo'lib, ular .h / .cc sonikasi bilan.

Simulyatsiya tizimi quyidagi komponentlarni taqdim etadi:

- Simulyatsiya yadrosi. Bu simulyatsiya va simulyatsiya sinf kutubxonasini boshqaradigan kodni o'z ichiga oladi. Birgalikda yoki statik kutubxonada yig'ilgan C ++ da yozilgan.

- Foydalanuvchi interfeysi. OMNET ++ foydalanuvchi interfeysi simulyatsiya jarayonida, disk raskadrovka, namoyish yoki simulyatsiyalarni ommaviy bajarishga yordam berish uchun ishlatiladi. Ular C ++ da yozilgan bo'lib, kutubxonalarga joylashtirilgan.

Simulyatsiya dasturlari quyidagi komponentlardan yaratilgan. Birinchidan, .msg fayllari opp_msgs yordamida C ++ kodiga tarjima qilinadi. Keyin barcha C ++ manbalari olingan va simulyatsiya yadrosi va foydalanuvchi interfeysi kutubxonasi bilan bog'lanadi va simulyatsiya bajariladigan yoki birgalikda yaratilgan kutubxona yaratiladi. NED fayllari simulyatsiya dasturi boshlanganda asl matn shakllarida dinamik ravishda yuklanadi.

OMNET ++ ning afzalliklari:

- Kuchli tuzilgan.
- Juda modulli.
- Tarmoq protokoli simulyatsiyasi bilan cheklanmaydi.
- Manba kodi ochiq.

- Internet, IPV6, mobillik uchun simulyatsiya modeli ham mavjud.

Kamchiliklari:

- U juda ko‘p protokollar taklif etmaydi.
- Muhim ma‘lumotga ega bo‘lgan foydalanuvchilar.
- Odatiy ishlashni yomon tahlil qilish va boshqarish.
- Harakatning kengayishi nisbatan qisqaroq.

NetSim (Network Simulator)

NetSim tarmoq simulyatsiyasi va tarmoqni taqlid vositasi. Ushbu tarmoq loyihalash, ishlab chiqish jarayoni va xavfsizlik dasturlariga qaratildi. Bilim Radio, Simsiz LAN, Simsiz Sensor Tarmog‘lari, Wi-Max, TCP, IP va boshqalar kabi ba’zi texnologiyalar NetSim-ning ostidadir. NetSim - bu mintaqaviy isitish, tumanlarni sovitish va bu uchun quvur tarmoqlarini hisoblash uchun kollektiv vositadir.

Afzalliklari:

- qirq yetti Cisco qurilmasini simulyatsiya qiladi
- Raqamli paketli avloddan foydalanish yo‘li orqali tarmoq trafiginini simulyatsiya qiladi
- Tarmoq topologiyasi doirasida 2 yuzga yaqin gadget bilan o‘z simulyatsiya tarmog‘ingizni yaratishga ruxsat beradi
- O‘qituvchilarga o‘zlarining laboratoriyalarini, sinflarni sinchkovlik bilan oshirishga ruxsat berish

- NetSim laboratoriyalarini tanlashda SDM simulyatsiyasiga yordam beradi

Kamchiliklari:

- NetSim asosiy kamchiliklari - bir jarayonli diskret hodisa simulyatori.
- Simulyatsiya bir voqeaning navbatini ifodalaydi, bu esa har qanday vaqtda tarmoqdagi har bir stansiya uchun bitta kirishni o‘z ichiga oladi.
- NetSimning bepul versiyasi mavjud emas.

REAL

REAL, paketli Switchlarga ega ma'lumotlarni uzatish tarmoqlarida oqim va to'siqlarni nazorat qilish sxemalarining dinamik harakatlarini o'rganish uchun dastlab tavsiya etilgan tarmoq simulyatoridir. U foydalanuvchilarni bunday tarmoqlarni belgilash va ularning xatti-harakatlarini takomillashtirish bilan tartibga soladi. 30 ta modullar (Cda yozilgan) ostida aniq oqimlarni boshqarish protokollarining (masalan, TCP) va 5 ta tadqiqotni rivojlantirish sohasidagi (masalan, navbatdagi navbatda va ierarxik dumaloq robin) harakatlariga mos keladi. Eng yangi modullarni tizimga engil harakat bilan qo'shish imkonini beradi. Manba kodi shuni anglatadiki, qiziqqan foydalanuvchilar simulyatorni o'z maqsadlariga o'zgartirishlari mumkin.

GUI shuningdek, senaristlarning Digital Inc. tomonidan Cornell Universitetiga qarz beruvchi serverda simulyatsiya qilinishini ta'minlaydi. REAL simulyatori C da yozilgan va Digital Unix, Solaris, IRIX, BSD4.3, Ultrix, SunOS, VAX, SUN, SPARC, MIPS, Alpha, SGI yoki DEC stansiyasiga oid UMIPS tizimlari.

J-SIM (JAVA SIM)

J-SIM (ilgari JAVASIM nomi bilan mashhur) komponentlarga asoslangan va kompozitsion simulyatsiya muhitidir. Avtonom komponent dasturiy modeli tushunchasi ramka bo'lib, COM / MAQOMOTI +, JavaBeans yoki CORBA kabi, J-SIMdagi asosiy shaxs komponentlarga asoslangan dasturiy paketlar / standartlar kabi emas, balki J-SIM o'z-o'zini boshqarish va dasturiy ta'minotni amalga oshirishdir.

J-SIM JAVA-da to'liq ishlab chiqilgan. Bu o'z-o'zini boshqaradigan komponentli arxitektura bilan birlashganda, J-SIM-ni haqiqiy platforma-neytral, qayta ishlatish, kengaytiradigan va atrof-muhitga aylantiradi. J-SIM shuningdek, Perl, TCL yoki Python kabi turli xil skript tillari bilan integratsiyalashuvga ruxsat berish uchun skript interfeysi bilan ishlaydi.

J-SIMning afzalliklari:

- J-SIM Javaga asoslangan simulyatsiya va animatsiya muhiti.
- Veb asoslangan simulyatsiya bilan qo‘llab-quvvatlash.
- J-SIM erkin ishtirok etuvchi komponentni alohida loyihalashtirishi, amalga oshirilishi va alohida-alohida sinovlanishi mumkin.
- Sim-sim simli va simsiz tarmoq komponenti va protokollarida joriy etilgan.
- J-SIM platforma mustaqil, kengayadigan va qayta foydalanish mumkin bo‘lgan muhitdir.
- J-SIM ishlashida WSN asoslari yaxshi o‘lchov.

Kamchiliklari:

- J-SIM -ning bir nechta mudofaa qoidalari bor. Shunday qilib, J-SIM statistikada qat’iylikdan cheklanishi mumkin.
- J-SIM ning ishlashi navbatdagi algoritmning mukammal g‘oyasini talab qildi.
- Hozirgi vaqtda qobiliyatini cheklovchi grafik model modeler (oddiy versiyani loyihalashtirish uchun ishlatilishi mumkin),
- Bugungi kunda qo‘lda mavjud bo‘lgan kodni yaratishning ko‘pchiligiga ega GUI-asosidagi versiyani quruvchi.

GloMosim

GloMosim global mobil axborot tizimi simulyatori va ulkan simli aloqa tarmog‘i uchun sun’iy yo‘ldosh tarmog‘ini simulyatsiya qilish muhitini taqdim etadi, uCLA kabi hisoblash laboratoriyasi tomonidan ixtiro etilgan mobil Ad-hoc tarmog‘i GLOMOSIMni parallel simulyatsiya sharoitida parallel simulyatsiya tizimi sifatida amalga oshiradi.

Afzalliklari:

- Protokol yig‘mi uchun modulli simulyatsiya beradi.
- Minglab heterojen tugunli tarmoqlar miqyosini kengaytira oladi.
- Parallel modelni bajarish foydalanuvchilarga oshkora tarzda beriladi.
- Ta’lim va tadqiqot uchun hech qanday narx emas.

Kamchiliklari:

- *GloMosim* ning hujjatlari juda kam.

Sensor tarmog‘i uchun maxsus marshrutlash protokollari, transport qatlami uchun energiya iste‘mol modellari va IP manzilni qo‘llab-quvvatlamaydi.

- Bu har qanday simulyatsiya uchun mos kelmasligi mumkin bo‘lgan tasodifiy Waypoint harakatchilik modelini ifodalaydi.

- Ishlab chiquvchi guruhi asosan QualNet-ga, ya‘ni *GloMosim* ning tijorat versiyasiga qaratilgan.

AnyLogic

AnyLogic axborot texnologiyalari, parallel munosabatda bo‘luvchi jarayonlar nazariyasi va gibrid tizimlar nazariyalarining yangi g‘oyalariga tayangan holda ishlab chiqilgan. Ushbu g‘oyalar tufayli murakkab modellarni qurish jarayoni keskin soddalashadi, shuningdek bunda bir instrument vositasida turli modellashtirish uslublarini qo‘llash imkoniyati mavjud.

*AnyLogic*da modellarni ishlab chiqishda imitatsion modellashtirishning bir necha an‘anaviy yo‘nalishlari konsepsiyalari va vositalaridan foydalanish mumkin. Shu jumladan: Dinamik tizimlar, diskret-hodisali modellashtirish, dinamika tizimlari, agent-modellashtirish uslubi. Bundan tashqari *AnyLogic* bir necha yondashuvlarni integratsiyalash (birlashtirish) orqali turli murakkab jarayon aloqalarini modellashtirishga imkon beradi.

Modellashtirishning ikki fazasi. *AnyLogic* imitatsion yuklanuvchi modeldan, hamda tahlil uchun navbatdagi yuklanish uchun foydalaniladi. Modelni qurish *AnyLogic* grafik redaktorida ko‘p sonli qurishni soddalashtiruvchi vositalar yordamida amalga oshiriladi va qurilgan model *AnyLogic* kompilyatori yordamida ishlash uchun yuklanadi. Modelni ishlash jarayonida foydalanuvchi jarayonni kuzatish, model parametrlarini o‘zgaritirish, hamda natijalarni turli formalarda chiqarish va model ustida turli turdagi tajribalarni o‘tkazish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Maxsus hisoblashlarni amalga oshirish va obektlarning o‘zini tutish holatini izohlash uchun AnyLogic zamonaviy Java tili imkoniyatlaridan foydalanishi ham mumkin.

Faol obektlar, ularning sinflari va ko‘rinishlari. Faol obektlar AnyLogicning asosiy quruvchi bloki bo‘lib hisoblanadi va real hayotning istalgan obektini modellashtirishga imkon beradi.

Ichki (Dastur tarkibidagi) Java tili. AnyLogic obektga yo‘naltirilgan zamonaviy Java tili ustida qurilgan dastur bo‘lib, foydalanuvchi tomonidan grafikli redaktor yordamida qurilgan barcha obektlar Java tili konstruksiyasiga kompilyatsiya qilinadi, so‘ng bunday barcha dasturlar Javada yuklanadi. Dasturlash ishlari minimal darajada kamaytirilgan bo‘lsa-da, tadqiqotchi uchun bu til haqidagi ba’zi tasavvurlarga ega bo‘lish (misol uchun to‘g‘ri sintaktik konstruksiyalarni bilish) talab etiladi.

Obektlar holatini ifodalash vositalari. Obektlar holatini ifodalovchi vositalar bo‘lib o‘zgaruvchilar, holatlar diagrammalari va hodisalari xizmat qiladi. *O‘zgaruvchilar* obektning o‘zgaradigan tavsiflarini ifodalaydi. *Hodisalar* turli vaqt intervallarida sodir bo‘ladi va belgilangan harakatlar amalga oshiriladi. *Holatlar diagrammalari (Statechart)* obektning biror shart yoki hodisa ta’sirida o‘zini tutish holatini vizual tasvirlashga imkon beradi, ular holatlarning va o‘tishlarning grafik tasvirlaridan iborat. Istalgan murakkab mantiqiy bog‘lanishlarni shu kabi holatlar diagrammalari kombinatsiyalari ko‘rinishida, differensial va algebraik tenglamalar, o‘zgaruvchilar, taymerlar va Java tilidagi dastur kodi ko‘rinishida ifodalanishi mumkin. Bunda algebraic va differensial tenglamalar analitik ko‘rinishda tasvirlanadi.

Modellashtirish vaqti. Modellashtirish vaqti imitatsion modellashtirishda asos hisoblanadi. Modellashtirish vaqti-bu modelning barcha obektlari holati aniqlanadigan shartli mantiqiy vaqt birligidir. AnyLogic modellarida obekt holati

differensial tenglamalar orqali ifodalansa modellashtirish vaqti uzluksiz, aks holda esa diskret hisoblanadi.

AnyLogic muhitida modellarni yuklanishi uchun ikki rejim mavjud:

- Virtual vaqt rejimi
- REAL vaqt rejimi

Virtual vaqt rejimida protsessor fizik vaqtga bog‘liq bo‘lmagan holda maksimal tezlikda modellashtirishni amalga oshiradi.

Bu rejimdan modelning faktorli tahlilida, statistika olib borishda, model parametrlarini optimizatsiyalashda va boshqalarda foydalaniladi.

Animatsiya va boshqa kuzatish oynalari modelni interpretatsiyalash tezligini kamaytiradi, shu sababli tezlikni oshirish maqsadida bunday oynalarni yopish kerak.

REAL vaqt rejimida foydalanuvchi modellashtirish vaqti va fizik vaqt orasida bog‘lanishni kiritadi, ya’ni model interpretatsiyasi uchun protsessor tezligiga cheklash kiritadi. Bu rejimda bir sekund davomida protsessor tomonidan amalga oshiriladigan modellashtirish vaqti miqdori kiritiladi. Odatda bunday rejim tizimning REAL holatda kuzatilishini ta’minlash uchun, hamda modelda sodir bo‘layotgan jarayonlar asosini tushunish uchun kerak bo‘ladi.

Model holati animatsiyasi. AnyLogicda modellashtirilayotgan tizimning ishlashini kuzatish uchun qulay vositalar mavjud va ular murakkab tizimning “o‘zini tutish holatlari” ni hayotiy ko‘rinishda dinamik animatsiya holatida kuzatishda qo‘l keladi.

Modelni interaktiv tahlili. Ko‘pgina modellashtirish tizimlari model parametrlarini faqatgina uning yuklanishidan oldin o‘zgartirishga imkon beradi. AnyLogic esa model faoliyatiga aralashishga, hamda uning ishlash davrida qiymatlarni o‘zgartirishga sharoit yarata oladi. Bunday vositalarga misol tariqasida animatsiya oynasiga kiritish mumkin bo‘lgan “slyder” larni keltirish mumkin.

Foydalanuvchi interseysi. AnyLogic yuklanganidan so'ng ishchi oyna ochiladi, bunda yangi loyihani yaratish yoki mavjud bo'lgan loyihalarni ochish amalga oshirilishi mumkin.

XULOSA

Haqiqiy simulyatsiya modelini yaratish juda ko'p ishni talab qiladi. Modelni ishlab chiquvchi qanday vazifalar uning yordami bilan hal qilinishi kerakligini aniqlashi kerak. Maqsad haqiqiy tizimda qaysi jarayonlarni modellashtirilgan va namoyish etilishi kerakligi va qaysi jarayonlardan abstrakt bo'lishi kerakligi, ushbu jarayonlarning qaysi xususiyatlarini hisobga olish kerakligi va qanday bo'lmasligi kerakligi, o'zgaruvchilar va model parametrlari o'rtasidagi munosabatlar qanday bo'lishi kerakligiga bog'liq. Har ikkala simulyatsiya modelidan ko'rinib turibdiki, tarmoqni filtrlash birinchi navbatda resurslarni tejash uchun, ikkinchi xizmat tizimida tahdidlar va hujumlardan himoyalash uchun, uchinchi so'rovni qayta ishlash muddati kamaytirish uchun zarur hisoblanadi. Buning natijasida xizmat ko'rsatishning tezligi va sifati oshib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kiminori Matsuzaki, Hideya Iwasaki, Kento Emoto, and Zhenjiang Hu. A library of constructive skeletons for sequential style of parallel programming. In Proceedings of the 1st international conference on Scalable information systems. ACM, 2006.
2. Johan Enmyren and Christoph W. Kessler. SkePU: a multi-backend skeleton programming library for multi-GPU systems. In Proceedings of the fourth international workshop on High-level parallel programming and applications. ACM, 2010.

3. А.О. Ключев, Д.Р. Ковязина, П.В. Кустарев, А.Е. Платунов:
Аппаратные и программные средства встраиваемых систем. Санкт-Петербург.
2010
4. Worrall, A.; Carter, B. Widley, G.: Network monitor and method. 2008
[cit. 2014-03-06], uS Patent 7,411,946.
5. Matityahu, E.; Shaw, R.; Carpio, D.; aj.: Gigabits zero-delay tap and
methods thereof. 2011 [cit. 2014-03-06], uS Patent App. 13/034,730.
6. Djuraev R. X., Baltaev J. B., Badalov J. I. Study of the method of compact
testing of technical means of data transmission networks Toshkent //ICISCT2020.
7. Djurayev R. X., Baltayev J. B., Xasanov O. A. Increasing the efficiency
of diagnosing microprocessor devices based on multichannel signal analysis means
//2020 International Conference on Information Science and Communications
Technologies (ICISCT). – IEEE, 2020. – С. 1-4.
8. Djuraev R. X., Djabbarov S. Y., Baltaev J. B. Sistemi texnicheskogo
obslujivaniya i ekspluatatsii setey telekommunikatsii //Uchebnik.-T.:«Aloqachi. –
2019. – Т. 234.
9. Djuraev R. H., Djabbarov S. Y., Baltayev J. B. Raqamli tizimlarning
texnik diagnostikasi //Darslik).-T.:«Aloqachi. – 2020. – Т. 232.